

etsia. Ukraine Crisis Media Center. URL: <https://uacrisis.org/uk/70043-ukraine-opinions-on-corruption>.

11. Volynskiy O. Ukrainskiy trudoviy mihrant: vyhoda so hodni i kolaps vzhe zavtra. Ukrinform. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822206-ukraina-otrimue-sans-na-zblizenna-z-evrosouzom-ci-navpaki.html>.

Дані про автора

Пащук Лідія Віталіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

Данные об авторе

Пащук Лидия Витальевна,

к.е.н., доцент, доцент кафедры международной экономики и маркетинга, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

Data about author

Lidiia Pashchuk,

PhD, Associate Professor, Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

УДК 519.8

ТОВСТЕНКО І.І.

Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою розподілу ймовірностей

Предметом дослідження є сукупність методів управління запасами у сфері матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Метою дослідження є встановлення взаємозв'язку розподілу ймовірностей потреб в сировині для підприємства з ймовірнісним розподілом Пуассона, що дасть можливість оптимізувати величину запасів, бо їх зменшення скорочує витрати по їх утриманню, знижує витрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінцевому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва.

Методи дослідження базуються на встановленні закону Пуассона дискретної випадкової величини, визначальним параметром якого є розмір закупівельної партії сировини.

Результати роботи дають змогу стверджувати про знайдений зв'язок розміру резерву сировини та розміру закупівельної партії сировини, а також визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини за умови мінімізації різного роду витрат, пов'язаних не тільки з придбанням, а і зберіганням запасів, що обумовлює у свою чергу визначення перш за все оптимального розміру замовлення на поповнення запасів. Тому задача зводиться до визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини.

Галузь застосування. Економіка підприємств у площині управління запасами на підприємстві.

Висновки. Встановлено, що у випадку, коли розподіл ймовірності можливої потреби в сировині є нормальним, оптимальні розміри закупівельної партії сировини і розмір резерву сировини незалежні один від одного. Крім того, розмір резерву прямо пропорційний середньому квадратичному відхиленню потреб в сировині, що можна визначити на основі коливань потреб сировини в попередні періоди з урахуванням можливих змін.

Ключові слова: зберігання сировини, матеріально-технічне постачання, резерв сировини, функція Лапласа, формула Пуассона.

ТОВСТЕНКО І.І.

Моделирование потребности в сырье для предприятия с помощью распределения вероятностей

Предметом исследования является совокупность методов управления запасами в сфере материально-технического обеспечения производства.

Целью исследования является установление взаимосвязи распределения вероятностей по-

требности в сырье для предприятия с вероятностным распределением Пуассона, что позволит оптимизировать величину запасов, так как их уменьшение сокращает расходы по их содержанию, снижает издержки, ускоряет оборачиваемость оборотных средств, что, в конечном счете, повышает прибыль и рентабельность производства.

Методы исследования базируются на установлении закона Пуассона дискретной случайной величины, определяющим параметром которого является размер закупочной партии сырья.

Результаты работы позволяют утверждать о найденной связи размера резерва сырья и размера закупочной партии сырья, а также определение оптимального размера закупочной партии сырья при минимизации различного рода расходов, связанных не только с приобретением, а и хранением запасов, обуславливает в свою очередь определение прежде всего оптимального размера заказа на пополнение запасов. Поэтому задача сводится к определению оптимального размера закупочной партии сырья.

Область применения. Экономика предприятий в плоскости управления запасами на предприятии.

Выводы. Установлено, что в случае, когда распределение вероятности возможной потребности в сырье нормально, оптимальные размеры закупочной партии сырья и размер резерва сырья независимы друг от друга. Кроме того, размер резерва прямо пропорционален среднему квадратичному отклонению потребностей в сырье, можно определить на основе колебаний потребностей сырья в предыдущие периоды с учетом возможных изменений.

Ключевые слова: хранение сырья, материально-техническое снабжение, резерв сырья, функция Лапласа, формула Пуассона.

TOVSTENKO I.I.

Simulation of raw material requirements for the enterprise using probability distribution

The subject of the study is a set of methods of inventory management in the field of logistics of production.

The purpose of the study is to establish the relationship between the distribution of probabilities of raw material needs for the enterprise with the Poisson probability distribution, which will optimize the value of stocks, because their reduction reduces maintenance costs, reduces costs, accelerates working capital, which ultimately increases profit and profitability of production.

Research methods are based on the establishment of Poisson's law of a discrete random variable, the determining parameter of which is the size of the purchased batch of raw materials.

Results of work allow us to assert the relationship between the size of the reserve of raw materials and the size of the purchasing batch of raw materials, as well as determining the optimal size of the purchasing batch of raw materials while minimizing various costs associated not only with acquisition but also storage. In turn, first of all, determine the optimal size of the order to replenish stocks. Therefore, the task is to determine the optimal size of the procurement of raw materials.

Field of application. Economics of enterprises in the field of inventory management at the enterprise.

Conclusions. It is established that in the case when the distribution of the probability of possible demand for raw materials is normal, the optimal size of the procurement batch of raw materials and the size of the reserve of raw materials are independent of each other. In addition, the size of the reserve is directly proportional to the standard deviation of raw material needs, which can be determined on the basis of fluctuations in raw material needs in previous periods, taking into account possible changes.

Keywords: storage of raw materials, logistics, reserve of raw materials, Laplace function, Poisson's formula.

Постановка проблеми. Перехід до ринкової економіки визначає роль і зростаюче значення закупівельної логістики в суспільному вироб-
ництві, що викликає ряд істотних змін у сфері матеріально-технічного забезпечення виробництва [1]:

- тиск швидко зростаючого асортименту продукції;

- скорочення часу впровадження у виробництво нової продукції, що прискорює розширення асортименту;

- скорочення тривалості виробничого циклу;

- загострення конкуренції між виробниками на тлі насичення ринку потрібними товарами.

Всі ці зміни призвели до того, що різні види діяльності підприємства – виробництво, економіка, фінансова діяльність стали все більше залежати від стану матеріально-технічного постачання [2]. З'ясувалося, що в системі постачання є великі зони неефективності, раціоналізація яких може дати велику економію. Виникла необхідність реалізації нових підходів до організації та управління процесів матеріального забезпечення виробництва [3]. Своєчасне забезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства. На сьогодні є актуальною проблема управління запасами на виробничому підприємстві, що обумовлюється створенням оптимального розміру виробничих запасів із-за нерівномірності процесу поставок сировини, випадкових коливань попиту на продукцію та інш. [1, 2]. В той же час надлишок запасів може нести ризик із-за витрат на його зберігання [3].

Управління запасами – це система та практика контролю за всіма товарами та продуктами, що охоплює як сировину, так і готову продукцію. Управління запасами охоплює весь процес, включаючи спосіб отримання, зберігання цих товарів, а також спосіб переміщення товарів під час їх продажу. Таким чином, управління запасами – це процес, що забезпечує ефективність операцій з запасами як всередині підприємства, так і зовні нього – на протязі усього ланцюга поставок. Управління запасами є важливою ланкою стратегічного розвитку підприємства в цілому. Тому в залежності від стратегічних цілей підприємства залежить вибір моделі управління запасами.

Підкреслимо, що виробничі запаси – це засоби виробництва, що надійшли на склади підприємства, але ще не залучені у виробничий процес [4]. Створення таких запасів дозволяє забезпечувати відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності до вимог технологічного процесу. Слід зазначити, що на створення запасів відволікається значна кількість матеріальних ресурсів. Змен-

шення запасів скорочує витрати по їх утриманню, знижує витрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінцевому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва [5, 6]. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Отже, головна мета управління запасами – мінімізація різного роду витрат, пов'язаних з придбанням, зберіганням запасів. Для досягнення цієї мети визначається перш за все оптимальний розмір замовлення на поповнення запасів, за умови визначення потреб у сировині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі є значний доробок у математичному моделюванні управління запасами, що представлений українськими і зарубіжними вченими, як Шершньова З. Є. [7], Перебийніс В. І. [7, 9], Дроботя Я. А. [8], Ватуля І. Д. [8], Писаренко В. В. [9], Помаз О. М. [9], Остапова Г. М. [10], Сиваш К. М. [10], Окландер М.А. [11], Хромов О.П. [11], Чаплінська А. А. [12], Кодацький В.П. [13], Ланге О. [21], Гмурман В.Е. [22], Бауэррокс Д.Дж. [14], Schwartz L.B. [15], Harris F. [16], Raymond F.E. [17], Whitin T.W. [18], Хедлі Дж. [19], Таха Н.А. [20], Masse P. [23] та інші.

Задачі знаходження оптимального резервного запасу, коли випадкова величина розміру потреб у сировині розподілена на різних часових проміжках за різними законами, в тому числі відмінними від нормального представлені у роботах [6, 9, 11, 17, 23]. Теорія та практика багаторівневої системи контролю запасів виробництва приведена у [15]. Детерміновані методи розрахунку застосовуються при розрахунку вторинної потреби у матеріалах за відомою первинною [10, 15]. При аналітичному методі розрахунок йде від специфікації виробу [17]. Стохастичні методи розрахунку дозволяють встановити очікувану потребу на основі числових даних, які характеризують її зміни протягом певного проміжку часу [6, 19]. З цією метою використовують апроксимацію середніх значень (використовується в умовах, коли потреба в матеріалах коливається по місяцях при стійкому середньому значенні) [20], метод експоненціального згладжування (в розрахунку вводиться постійний коефіцієнт згладжування а, значення якого підбирається таким чином, щоб звести помилку прогнозу до мінімуму)[23] і регресійний аналіз (передбачає наближення відомих тенденцій споживання матеріальних ресурсів за допомогою математичних функцій, які

можуть бути екстрапольовані на майбутній період) [9,10,11,12].

Мета статті. Проаналізувати випадок, коли розподіл ймовірностей потреб в сировині для підприємства є розподілом Пуассона.

Виклад основного матеріалу. Позначимо через V – розмір потреби в сировині між двома черговими закупівлями сировини, S – розмір закупівельної партії сировини, R – резерв сировини ($R = V - S$). Розглянемо випадок, коли розподіл ймовірностей можливих потреб в сировині для підприємства є розподілом Пуассона. В таблиці 1 приведені основні характеристики закону Пуассона дискретної випадкової величини, визначальним параметром якого буде розмір закупівельної партії сировини [6].

Відомо, що формула Пуассона асимптотичну формулу нормальної функції розподілу:

$$P_n(V) = \frac{S^V}{V!} e^{-S} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\frac{(V-S)^2}{2S}}, \quad S \rightarrow \infty. \quad (1)$$

Маємо зв'язок з Гаусівською кривою:

$$P_n(V) \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\frac{(V-S)^2}{2S}} = P(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}}, u = \frac{(V-S)}{\sqrt{S}}. \quad (2)$$

З формули (2) знаходимо зв'язок резерву сировини в залежності від розміру закупівельної партії сировини:

$$u = \frac{(V-S)}{\sqrt{S}} \Rightarrow (V-S) = u \cdot \sqrt{S} \Rightarrow R = u \cdot \sqrt{S}, \quad (3)$$

причому площа області під нормальною кривою для $u \in (u_p, +\infty)$ повинно дорівнювати ймовірності p , що характеризує стан недостатнього резерву і обчислюється за формулою функції Лапласа:

$$p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{u_p}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du. \quad (4)$$

Якщо задавати ймовірність p , то за таблицю значень функції Лапласа для $p = 0,05$; $p = 0,04$; $p = 0,03$; $p = 0,02$; $p = 0,01$ знаходимо відповідно аргументи функції Лапласа:

$$\begin{aligned} p = 0.05 &\Rightarrow \Phi(u_p) = 0.45 \Rightarrow u_p = 1.65, \\ p = 0.04 &\Rightarrow \Phi(u_p) = 0.46 \Rightarrow u_p = 1.76, \\ p = 0.03 &\Rightarrow \Phi(u_p) = 0.47 \Rightarrow u_p = 1.89, \\ p = 0.02 &\Rightarrow \Phi(u_p) = 0.48 \Rightarrow u_p = 2.06, \\ p = 0.01 &\Rightarrow \Phi(u_p) = 0.49 \Rightarrow u_p = 2.34. \end{aligned} \quad (5)$$

Вважаючи на те, що

$$R = V - S = u_p \cdot \sqrt{S} \quad (6)$$

Маємо:

$$\begin{aligned} p = 0.05 &\Rightarrow u_p = 1.65 \Rightarrow R = 1.65 \cdot \sqrt{S}, \\ p = 0.04 &\Rightarrow u_p = 1.76 \Rightarrow R = 1.76 \cdot \sqrt{S}, \\ p = 0.03 &\Rightarrow u_p = 1.89 \Rightarrow R = 1.89 \cdot \sqrt{S}, \\ p = 0.02 &\Rightarrow u_p = 2.06 \Rightarrow R = 2.06 \cdot \sqrt{S}, \\ p = 0.01 &\Rightarrow u_p = 2.34 \Rightarrow R = 2.34 \cdot \sqrt{S}. \end{aligned} \quad (7)$$

Формули (7) виражають зв'язок розміру резерву сировини та розміру закупівельної партії сировини. Тому задача зводиться до визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини.

Сумарні витрати по купівлі та зберіганню сировини можна виразити формулою:

$$D = \frac{KQ}{S} + C \left(\frac{S}{2} + R \right),$$

або

$$D = \frac{KQ}{S} + C \left(\frac{S}{2} + u_p \sqrt{S} \right), \quad (8)$$

де Q – річний запас при умові, якщо б зберігання нічого не коштувало;

C – річні витрати зберігання одиниці запасу;

K – витрати по закупівлі нової партії сировини.

Для визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини знайдемо похідну D'_S і прирівняємо її до нуля:

$$\frac{-2KQ + CS^2 + u_p S \sqrt{S}}{2S^2} = 0,$$

Зробивши заміну $\sqrt{S} = t > 0$, маємо рівняння четвертого степеня:

$$Ct^4 + u_p t^3 - 2KQ = 0. \quad (9)$$

Розв'язуючи рівняння (9) чисельно при умові, що $C=53.5$ ум.од., $KQ=170000$ ум. од., маємо розв'язки:

$$\{ \{x \rightarrow -8.93628\}, \{x \rightarrow -0.00771027 - 8.92855 i\}, \{x \rightarrow -0.00771027 + 8.92855 i\}, \{x \rightarrow 8.92086\} \}.$$

Отже, $t \rightarrow 8.92086$, $S \rightarrow 79,5817$.

Таким чином, визначено оптимальний розмір закупівельної сировини.

Висновки

У випадку, коли розподіл ймовірності можливої потреби в сировині є нормальним, оптимальні розміри закупівельної партії сировини і розмір резерву сировини незалежні один від одного. Крім того, розмір резерву прямо пропорційний

середньому квадратичному відхиленню, т.б. коливанням потреб в сировині. Величину середньо квадратичного відхилення можна визначити на основі коливань потреб сировини в попередні періоди з урахуванням можливих змін, що мали місце останнім часом. Інший випадок, якщо розподіл вірогідної потреби в сировині є розподіл Пуассона. У цьому випадку розміри резерву та оптимальні розміри закупівельної партії сировини залежать один від одного.

Список використаних джерел

1. S. Ziukov, «A literature review on models of inventory management under uncertainty,» *Business systems and Economics*, vol.5, No.1, 2015.
2. R. S. Angel, S. N. Gomathi, and G. Chitra, «Inventory Management – A case study,» *International Journal of Emerging Research in Management & Technology*, vol.3, Iss.3, 2014.
3. M. Shafi, «Management of Inventories in Textile Industry: A Cross Country Research Review,» *Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies*, vol.2, No.7, 2014.
4. S. A. Banjoko, «Production And Operations Management,» Ibadan:Oluseyi Press Limited, 2004.
5. Ahmed, and I. Sultana, «A literature review on inventory modeling with reliability considerations,» *International Journal of Industrial Engineering Computations*, vol.5, pp.169–178, 2014.
6. Блудова Т.В. Теорія ймовірностей. Навч. пос. – Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 318с.
7. Шершньова З. Є. [6] Стратегічне управління : [підручник]. – 2-ге вид., перероб. і допов. / З. Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
8. Перебийніс В. І. Логістичні підходи до обліку запасів / В. І. Перебийніс, Я. А. Дроботя, І. Д. Ватуля // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». – 2011. – Вип. 6/1. – С. 73–75.
9. Операційний менеджмент : [навч. посіб.] / В. І. Перебийніс, В. В. Писаренко, О. М. Помаз [та ін.] ; під ред. В. І. Перебийніса. – Полтава : ПДАА, 2008. – 664 с.
10. Остапова Г. М. / Логістичні підходи до управління матеріальними запасами промислового підприємства / Г. М. Остапова, К. М. Сиваш // Держва та регіони : Серія «Економіка та підприємництво». – 2007. – № 1. – С. 247–251.
11. Окландер М. А. Промислова логістика : [навч. посіб.] / М. А. Окландер, О. П. Хромов. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с.
12. Чаплінська А. А. Взаємозв'язок понять «товар» і «товарні запаси» та їхнє місце у системі управління діяльністю торговельного підприємства / А. А. Чаплінська // Науковий вісник Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – 2009. – Вип. 2 (34): Економічні науки. – С. 142 – 148.
13. Кодацький В.П. Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств В.П. Кодацький // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 150.
14. Бауэркс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэркс, Дж. Клосс Дейвид ; [пер. с англ.]. – 2-е изд. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 640 с.
15. Schwartz L.B. Multi-level production/inventory control systems: theory and practice. [Text] / L.B. Schwartz (ed) // *Studies in the Management Sciences*. – North Holland, 1981. – v.16 – P. 163–193.
16. Harris F. The Factory Management Series: Operation and Costs. [Text] / F. Harris. – Chicago, A.W. Shaw. Co., 1915. – P. 48–52.
17. Raymond F.E. Quantity and Economy in Manufacture.[Text] / F.E. Raymond. – McGraw–Hill, Chicago, 1931. – 375p.
18. Whitin T.W. The Theory of Inventory Management. [Text] / T.W. Whitin. – Princeton University Press, Princeton, N. J., 1953.
19. Хедли Дж. Анализ систем управления запасами. [Текст] / Дж. Хедли, Т. Уайтин; пер. с англ. М.А. Каснера, А.С. Манделя, А.Л. Райкина. – М.: Наука–Физмат, 1969. – 512с.
20. Taha H.A. Operations Research – An Introduction (7th ed). [Text] / H.A. Taha. – Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2003.
21. Ланге О. Оптимальные решения. [Текст] / О. Ланге; пер. с пол. В.Д. Меникера. – М.: Прогресс, 1967. – 287 с.
22. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов. [Текст] / В.Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2003. – 479с.
23. Masse P. Le choix des investissements. [Text] / P. Masse. – Paris: Dunod & Co., 1959. – 489 p.

References

1. S. Ziukov, «A literature review on models of inventory management under uncertainty,» *Business systems and Economics*, vol.5, No.1, 2015.
2. R. S. Angel, S. N. Gomathi, and G. Chitra, «Inventory Management – A case study,» *International Journal of Emerging Research in Management & Technology*, vol.3, Iss.3, 2014.
3. M. Shafi, «Management of Inventories in Textile Industry: A Cross Country Research Review,» *Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies*, vol.2, No.7, 2014.

ean Journal of Business Economics, and Management Studies, vol.2, No.7, 2014.

4. S. A. Banjoko, «Production And Operations Management,» Ibadan:Oluseyi Press Limited, 2004.

5. Ahmed, and I. Sultana, «A literature review on inventory modeling with reliability considerations,» International Journal of Industrial Engineering Computations, vol.5, pp.169–178, 2014.

6. Bludova T.V. Teoriya ymovirnostey.Navch.pos.–L'viv: LBI NBU, 2005. – 318s.

7. Shersh'n'ova Z. YE. [6] Stratehichne upravlinnya : [pidruchnyk]. – 2–he vyd., pererob. i dopov. / Z. YE. Shersh'n'ova. – K.: KNEU, 2004. – 699 s.

8. Perebyynis V. I. Lohistychni pidkhody do obliku zapasiv / V. I. Perebyynis, YA. A. Drobotya, I. D. Vatulya // Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. – Seriya «Ekonomika i menedzhment». – 2011. – Vyp. 6/1. – S. 73–75.

9. Operatsiynyy menedzhment : [navch. posib.] / V. I. Perebyynis, V. V. Pysarenko, O. M. Pomaz [ta in.]; pid red. V. I. Perebyynisa. – Poltava : PDAA, 2008. – 664 s.

10. Ostapova H. M. / Lohistychni pidkhody do upravlinnya material'nymy zapasamy promyslovoho pidpryemstva / H. M. Ostapova, K. M. Syvash // Derzhva ta rehiony : Seriya «Ekonomika ta pidpryemnytstvo». – 2007. – № 1. – S. 247–251.

11. Oklander M. A. Promyslova lohistyka : [navch. posib.] / M. A. Oklander, O. P. Khromov. – K. : Tsentra navchal'noyi literatury, 2004. – 222 s.

12. Chaplins'ka A. A. Vzayemozv'yazok ponyat' «tovar» i «tovarni zapasy» ta yikhnye mistse u systemi upravlinnya diyal'nisty torhovel'noho pidpryemstva / A. A. Chaplins'ka // Naukovyy visnyk Chernivets'koho torh.–ekon. in–tu KNTEU. – 2009. – Vyp. 2 (34): Ekonomichni nauky. – S. 142 – 148.

13. Kodats'kyy V.P. Shlyakhy efektyvnoho upravlinnya oborotnymu aktyvamy promyslovykh pidpryemstv V.P. Kodats'kyy // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2008. – № 4. – S. 150.

14. Bauyroks D.Dzh. Lohistyka: yntehrovannaya tsep' postavok / D.Dzh. Bauyroks, Dzh. Kloss Deyvyd ; [per. s anhl.]. – 2–e yzd. – M. : ZAO «Olymp–Byznes», 2005. – 640 s.

15. Schwartz L.B. Multi–level production/inventory control systems: theory and practice. [Text] /

L.B. Schwartz (ed) // Studies in the Management Sciences. – North Holland, 1981. – v.16 – P. 163–193.

16. Harris F. The Factory Management Series: Operation and Costs. [Text] / F. Harris. – Chikago, A.W. Shaw. Co., 1915. – P. 48–52.

17. Raymond F.E. Quantity and Economy in Manufacture.[Text] / F.E. Raymond. – McGraw–Hill, Chicago, 1931. – 375p.

18. Whitin T.W. The Theory of Inventory Management. [Text] / T.W. Whitin. – Princeton University Press, Princeton, N. J., 1953.

19. Khedli Dzh. Analiz sistem upravleniya zapasami. [Tekst] / Dzh. Khedli, T. Uaytin; per. s angl. M.A. Kasnera, A.S. Mandelya, A.L. Raykina. – M.: Nauka–Fizmat, 1969. – 512s.

20. Taha H.A. Operations Research – An Introduction (7th ed). [Text] / H.A. Taha. – Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2003.

21. Lange O. Optimal'nyye resheniya. [Tekst] / O. Lange; per. s pol. V.D. Menikera. – M.: Progress, 1967. – 287 s.

22. Gmurman V.Ye. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika: Ucheb. posobiye dlya vuzov. [Tekst] / V.Ye. Gmurman. – M.: Vyssh. shk., 2003. – 479s.

23. Masse P. Le choix des investissements. [Text] / P. Masse. – Paris: Dunod & Co., 1959. – 489 p.

Дані про автора

Товстенко Ігор Ігорович,

аспірант 2–го року навчання, кафедра вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e–mail: igorsmack@gmail.com

Данные об авторе

Товстенко Игорь Игоревич,

аспірант 2–го года обучения, кафедра высшей математики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e–mail: igorsmack@gmail.com

Data about the author

Igor Tovstenko,

2nd year graduate student, Advanced Mathematics Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

e–mail: igorsmack@gmail.com